

PREVIEW

REVISORES/AS EN ABIERTO

GUÍA DE REFLEXIÓN DE SESGOS

¿QUÉ ES Y A QUIÉN SE DIRIGE?

La **Guía de Reflexión de Sesgos** es una herramienta para cualquier persona que revise un manuscrito de investigación antes o después de su publicación. Por ejemplo, un/a estudiante que ha sido invitado por un editor/a a revisar un manuscrito en su campo y busca directrices sobre cómo hacerlo de forma que se reduzcan los sesgos durante la evaluación del manuscrito. O un revisor/a experimentado/a que busca orientación sobre cómo mejorar su enfoque durante la revisión por pares de manera que esta sea más inclusiva y menos sesgada.

A partir de ahora, nos referiremos a **"usted,"** como revisor/a y lector/a de esta guía.

Independientemente de quién sea usted, queremos que reconozca que, como revisor/a del manuscrito de otra(s) persona(s), tiene el poder de contribuir al conocimiento contenido en ese manuscrito y, posiblemente, de determinar si ese conocimiento se comparte con el mundo. Este poder conlleva la responsabilidad de identificar, reconocer y combatir los prejuicios y sesgos que pueda aportar al proceso.

Esta guía tiene por objeto ayudarle a **reflexionar profundamente** sobre las maneras en que sus sesgos o presunciones pueden estar afectando su evaluación de los manuscritos que decide revisar. NO pretende señalar con precisión los sesgos o presunciones que usted pueda tener, sino provocar algunas reflexiones e inspirar el debate con sus colegas y mentores/as.

Esta Guía del Revisor/a en abierto forma parte de un conjunto de herramientas desarrolladas en el contexto del **Programa de Revisores/as en Abierto de PREreview** (Open Reviewers en inglés), un programa de formación y tutoría en revisión por pares basado en cohortes que pone en contacto a investigadores/as noveles con revisores/as expertos/as. Las otras dos guías publicadas en el conjunto de herramientas son **la Guía del Revisor/a** (Foster et al., 2025) y **la Rúbrica de Evaluación de la Revisión** (Foster et al., 2025).

¿CÓMO UTILIZARLA?

Le recomendamos que lea detenidamente este documento al menos una vez antes de seleccionar el manuscrito que desea revisar o, si ya lo ha seleccionado, antes de leerlo por primera vez. A continuación, puede volver a leer el manuscrito seleccionado una vez finalizada su revisión.

Comience leyendo la sección **"Sesgos y presunciones comunes en la revisión por pares"** Mientras lee esas afirmaciones, piense en cómo el contenido y sus implicaciones pueden o no influir en su forma de seleccionar y/o revisar un manuscrito. Deje que sus pensamientos vaguen un poco fuera del significado estricto de las afirmaciones y fíjese adónde le lleva su mente durante este ejercicio. Tómese su tiempo para reflexionar sobre estas afirmaciones y tome notas si puede. Reflexionar significa simplemente observar sus pensamientos sin juzgarlos.

Si sospecha que estas afirmaciones e ideas afectan a su proceso de revisión del manuscrito, sepa que no está solo. Son ideas y sentimientos comunes que mantenemos en muchas situaciones y espacios, incluida la ciencia.

Una vez que haya leído y dedicado tiempo a reflexionar sobre estas afirmaciones, pase a leer la sección **"Reflexión guiada"**.

Esta guía tiene por objeto ayudarle a **reflexionar profundamente sobre las maneras en que sus sesgos o presunciones pueden estar afectando su evaluación de los manuscritos que decide revisar.**

Reflexionar significa simplemente observar sus pensamientos sin juzgar.

SESGOS Y PRESUNCIONES COMUNES EN LA REVISIÓN POR PARES

- 1 El bajo número de autores indica un nivel bajo de colaboración. Esto me lleva a confiar menos en los datos y las conclusiones.
- 2 Saber el género de los autores me lleva a ser más crítico en mi revisión del manuscrito.
- 3 Saber la raza, etnia y/o país de origen de los autores me lleva a cuestionar el rigor y la fiabilidad del estudio y, por tanto, a ser más crítico en mi revisión del manuscrito.
- 4 La reconocida reputación de la institución de investigación del autor me ayuda a confiar en el rigor y la fiabilidad de los datos y las conclusiones.
- 5 El país en el que se encuentra el instituto de investigación de los autores me hace confiar en el rigor y la fiabilidad del estudio.
- 6 Como líder respetado/a en el campo, la reputación de el/la autor/a principal me hace confiar en el rigor y la fiabilidad del estudio.
- 7 Saber que el/la autor/a principal es nuevo en el campo me lleva a cuestionar el rigor y la fiabilidad de los datos y las conclusiones del manuscrito.
- 8 El/La autor/a principal se encuentra en una fase avanzada de su carrera y, por tanto, es probable que tenga mucha experiencia. Saber esto me ayuda a tener más confianza en el rigor y la fiabilidad de los datos y las conclusiones.
- 9 El/La autor/a principal se encuentra en las primeras etapas de su carrera y es menos probable que se dedique a la forma convencional de pensar. Esto ayuda a infundir confianza en que los datos y las conclusiones son sólidos y fiables.
- 10 El estilo de redacción de los/las autores/as no coincide con mi forma de entender la redacción profesional. Esto me lleva a tener menos confianza en que los datos y las conclusiones sean sólidos y fiables.
- 11 Encontrar varios errores gramaticales en el manuscrito me hace cuestionar el rigor y la fiabilidad del estudio.

Esto es una lista no exhaustiva de afirmaciones que recogen sesgos y presunciones comunes que pueden surgir al evaluar el trabajo de sus compañeros. El mismo ejercicio puede aplicarse a otros sesgos y presunciones con los que usted esté familiarizado/a.

REFLEXIÓN GUIADA: EL MÉTODO IDEA-R2

Al leer las afirmaciones de la sección "**Sesgos y presunciones comunes en la revisión por pares,**" es posible que haya pensado que algunas ideas le suenan muy familiares, mientras que otras no. El primer paso consiste en identificar cómo nuestros propios sesgos y presunciones pueden interferir en una evaluación objetiva del manuscrito. Una vez identificados, podemos empezar el trabajo necesario para paliar sus repercusiones y, con el tiempo, eliminarlos por completo.

Para ayudar en este proceso, hemos creado lo que llamamos **IDEA-R2 (IDentificar, Evaluar, Añadir, Revertir, Reformular)**, un método que le ayudará a pensar de forma crítica sobre los sesgos y presunciones que haya identificado como familiares al leer las afirmaciones anteriores.

El primer paso es **identificar** cómo nuestros propios sesgos y presunciones pueden interferir en una evaluación objetiva del manuscrito

Responda a estas preguntas para todas las afirmaciones que le resulten familiares:

Identifique, una a una, las razones por las que usted u otra persona puede tener este sesgo o hacer esta presunción, y **evalúe** si estas conclusiones están respaldadas por un razonamiento lógico.

A continuación, **añada** palabras "categóricas" a su afirmación (por ejemplo, "nunca", "siempre" o "garantizado"). ¿Hasta qué punto confía en la lógica de esas conclusiones ahora que contienen esas palabras categóricas?

Ahora **revierta** sus pensamientos y vea si estos nuevos pensamientos le parecen bien, o son más lógicos o, en general, más precisos.

Por último, **reformule** la afirmación para que incluya nuevas consideraciones en las que haya pensado durante esta autorreflexión.

Este sería un ejemplo de cómo funciona:

Enunciado: *El/La autor/a principal se encuentra en una fase avanzada de su carrera y, por lo tanto, es probable que tenga mucha experiencia. Saber esto me ayuda a tener más confianza en el rigor y la fiabilidad de los datos y las conclusiones.*

Los sesgos y presunciones están arraigados, por lo que debe seguir este proceso cada vez que note estos pensamientos.

Identificar: ¿Por qué los años de experiencia del autor/a me hacen creer que los datos y las conclusiones son más rigurosos y fiables?

Sé que este/a autor/a tiene renombre en mi campo y lleva mucho tiempo en él, así que creo que probablemente hace buena ciencia. No dejarían que de su laboratorio saliera "mala ciencia". Por lo tanto, creo que este trabajo es de confianza.

Evaluar: ¿Es esto lógico? ¿Existe algún razonamiento que apoye la idea de que la experiencia se traduce en "este trabajo es de confianza"?

Haber diseñado y realizado muchos experimentos y análisis a lo largo de varios años y haberse ganado el "respeto" de la comunidad puede indicar que este trabajo concreto de investigación es un reflejo de ello.

Añadir: ¿Es esto siempre cierto? Pongamos "siempre", "garantiza" o "nunca" en la afirmación:

¿Los años de experiencia del autor/a siempre significan o garantizan que los datos y las conclusiones son fiables? ¿Garantiza la experiencia del autor/a que nunca podrá mejorar su manuscrito o que algunos aspectos de éste nunca serán cuestionables?

Revertir: ¿Se me ocurren situaciones en las que los años de experiencia no influirían en la calidad de este manuscrito?

Hay muchos factores que podrían influir en la necesidad de revisión de un manuscrito. Por ejemplo, el/la autor/a principal no realizó los experimentos y análisis por sí mismo/a y no tuvo tiempo de revisar el trabajo en profundidad antes de enviarlo, o se trata de un experimento y análisis nuevos en el laboratorio, por lo que el autor principal no tiene mucha experiencia con este trabajo.

Reformular: Utilizar lo que he aprendido y reformularlo.

Aunque la experiencia y el reconocimiento del autor/a en el campo pueden correlacionarse con experimentos, análisis de datos y conclusiones sólidas y rigurosas, no es algo que pueda dar por sentado. Hay muchos factores que pueden influir en la necesidad de revisión de un manuscrito. Debo recordar que la experiencia no significa necesariamente que el trabajo no sea cuestionable o que yo pueda ser más rápido a la hora de evaluar el rigor del trabajo.

¡Repita este proceso! Los sesgos y las presunciones están arraigados, por lo que debe repasar este proceso cada vez que note estos pensamientos.

PREVIEW

REFERENCIAS

Foster, A., Hindle, S., Murphy, K., Sadari, D., Bizzotto, J., Ranea-Robles, P., Ruiz, M. S., Fairhurst, V., & Park, G. (2025). Revisores/as en Abierto: La Guía del Revisor/a. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14825400>

Foster, A., Hindle, S., Murphy, K., Sadari, D., Juan, B., Ranea-Robles, P., Ruiz, M. S., Fairhurst, V., & Park, G. (2025). Revisores/as en Abierto: La Rúbrica de Evaluación de la Revisión. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14845535>

NOTA PARA EL/LA LECTOR/A

¿Tienes comentarios constructivos sobre esta herramienta? ¿Te gustaría hablar sobre tu experiencia al utilizarla o después de haber leído este material? ¿Tienes alguna sugerencia sobre cómo mejorarla? ¡Queremos escucharlas y involucrar a la comunidad en la creación de contenido! Si tienes tiempo, considera enviarnos un correo electrónico a community@prereview.org. ¡Muchas gracias!

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORAS

Conceptualización	Antoinette Foster
Visualización	Samantha Hindle, Katrina M. Murphy, Daniela Sadari, Vanessa Fairhurst, Grace Park
Redacción y edición	Antoinette Foster, Samantha Hindle, Katrina M. Murphy, Daniela Sadari, María Sol Ruiz, Pablo Ranea-Robles y Juan Bizzotto

AGRADECIMIENTOS

El equipo de PREreview agradece sinceramente a todos/as los/las participantes que participaron en el programa piloto de Revisión Abierta de 14 semanas y nos brindaron comentarios útiles sobre la primera versión de esta guía. También nos gustaría agradecer al equipo de eLife por su apoyo en la publicación y distribución de esta guía, en particular a Kora Korzec por conectarnos con el personal, a Melissa Harrison por sus contribuciones editoriales y a Emily Packer por su apoyo en materia de comunicación y difusión. Queremos reconocer el trabajo de diseño de Dan Gould y los comentarios finales del equipo de liderazgo de PREreview, incluida Mónica Granados. Un enorme agradecimiento adicional para nuestros 'PREreview Champions 2024', María Sol Ruiz, Pablo Ranea-Robles y Juan Bizzotto, por traducir este kit de herramientas al español. ¡Gracias a todos/as!

CITE ESTE DOCUMENTO ASÍ:

Foster, A., Hindle, S., Murphy, K., Sadari, D., Bizzotto, J., Ranea-Robles, P., Ruiz, M. S., Fairhurst, V., & Park, G. (2025). Revisores/as en Abierto: La Guía de Reflexión de Sesgos. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14845400> - Copyright 2025 PREreview (CC-BY 4.0)

PREVIEW

prereview.org

Descubra más sobre el [programa de revisores/as en abierto](#) (Open Reviewers). [#OpenReviewers](#)

PREreview es un proyecto patrocinado económicamente por [Code for Science and Society](#).

 community@prereview.org

 [@prereview](#)

 [@prereview.bsky.social](#)

 [@mas.to/@prereview](#)

CATALIZAR EL CAMBIO
EN LA REVISIÓN POR
PARES DESDE LA
EQUIDAD, LA
TRANSPARENCIA Y LA
COLABORACIÓN.